

***ELECTRONIC INFLUENCE WORD OF MOUTH (E-WOM) ON THE
INTEREST OF REVISIT TOURISTS IN KAMPUNG BATU MALAKASARI***

SCIENTIFIC ARTICLES

Entitle for completing the Bachelor Degree of
Communication Sceience

By:

Mohamad Tantra Rizki

10080018383

FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCE

ISLAMIC UNIVERSITY OF BANDUNG

BANDUNG

2022

Pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap Minat Berkunjung Ulang di Kawasan Wisatawan Kampung Batu Malakasari

Mohamad Tantra Rizki, Dr. Zulfebriges, Drs., M. Si.

Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung, 40116
Takahashirikuo1@gmail.com, zulfebriges@gmail.com

Abstract—Electronic Word of Mouth or what is known as E-WOM is being widely discussed and we often encounter it on various social media, namely reviews of public figures regarding a product, service, and others. In terms of communication, Electronic Word of Mouth is not only useful in the culinary field, but also has an impact on the tourism sector. The use and design of this strategy is considered effective for the owner of a tourist spot to attract the attention of tourists to make repeat visits. This research focuses on Electronic Word of Mouth because it has more discussion, the way it is delivered, attracts the attention of tourists to visit again, with the object of research being visitors or tourists from Kampung Batu Malakasari. This study entitled The Effect of Electronic Word of Mouth on Tourists' Revisit Interests in the Batu Malakasari Village Tourism Area. The purpose of this study is to understand, study, analyze, and discuss the influence of intensity, valence of opinion, and content of Electronic Word of Mouth (E-WOM) on Tourists' Revisit Interests in the Tourism Area of Kampung Batu Malakasari. his study uses quantitative research methods with a quantitative approach through a simple linear regression test as a statistical test calculation. The results in this study state that electronic word of mouth has a positive influence on interest in revisiting, with the intensity which has no

positive effect (with a sig. 0.502), the valence of opinion which has a positive effect (with a sig. 0.009), and the subvariable content in Kampung Batu Malakasari.

Keywords: E-WOM, Interest in Revisit, Intensity, Valence of Opinion, Content.

Abstrak—*Electronic Word of Mouth* atau yang dikenal E-WOM sedang marak diperbincangkan dan sering kita jumpai di berbagai sosial media, yakni *review* para *public figure* mengenai suatu produk, jasa, dan lainnya. Dari sisi komunikasi, *Electronic Word of Mouth* tidak hanya bermanfaat di bidang kuliner saja, namun juga berdampak bagi bidang pariwisata. Pemanfaatan dan perancangan strategi inilah yang dirasa ampuh bagi sang *owner* tempat wisata untuk menarik perhatian wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang. Penelitian ini fokus dalam *Electronic Word of Mouth* karena lebih banyak pembahasannya, cara penyampaiannya, menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ulang, dengan objek penelitian pengunjung atau wisatawan Kampung Batu Malakasari. Penelitian ini berjudul Pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengkaji,

menganalisis, dan membahas Pengaruh antara *intensity, valence of opinion, dan content Electronic Word of Mouth (E-WOM)* terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif melalui uji regresi linier sederhana sebagai perhitungan uji statistiknya. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa *electronic word of mouth* memiliki pengaruh positif terhadap minat berkunjung ulang, dengan sub variabel *intensity* yang tidak berpengaruh positif (dengan sig. 0,502), sub variabel *valence of opinion* yang berpengaruh positif (dengan sig. 0,009), dan sub variabel *content* yang berpengaruh positif (dengan sig. 0,026) terhadap minat berkunjung ulang wisatawan di Kawasan Kampung Batu Malakasari

Kata Kunci: E-WOM, Minat Berkunjung Ulang, *Intensity, valence of Opinion, dan Content.*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kemajuan industri di Indonesia dirasa meningkat dan berkembang secara signifikan, salah satunya tentu saja terjadi pada industri pariwisata. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Dahulu mungkin wisata tidak dijadikan sebagai kepentingan dan kebutuhan utama bagi masyarakat. Namun, sekarang justru sebaliknya. Alasan masyarakat pun kerap kali muncul, yakni sebagai penghilang rasa bosan, penat dengan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, kuliah, hingga bekerja.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Pariwisata itu sendiri adalah suatu industri. Sesuai dengan

istilahnya, pengertian industri adalah *The quality of working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts* (A.S. Hornby, 1978:22).

Dampak pariwisata suatu bisnis adalah memberikan pengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Tingginya kunjungan masyarakat luar daerah membawa dampak positif terhadap perkenomian masyarakat sekitar. Pariwisata adalah salah satu penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Keberhasilan pariwisata terlihat dari penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata dapat mendorong sektor lainnya untuk berkembang.

Betapa pentingnya sektor pariwisata dalam perkembangan perekonomian suatu negara dapat kita lihat dalam pernyataan IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) yang pernah dikemukakan dalam Konferensi Roma tahun 1963 (*The United Nation Conference on International Travel and Tourism*) atau dikatakan: “*Tourism as a factor of economic development role importance of international tourism was not importance as a source foreign exchange but also as a factor in the location of industry and in the development areas in the natural resources*” (IUOTO dalam Oka A. Yoeti, 1990:22)

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peranan cukup besar dalam pengembangan pariwisata. Lingkungan alamnya yang asri, hawa pegunungan yang sejuk, kebudayaannya yang khas, masyarakatnya yang ramah, dan berbagai potensi lainnya di daerah ini sehingga memberikan prospek yang bagus apabila terus dikembangkan, khususnya Kabupaten Bandung. Saat ini, Kabupaten Bandung merupakan tujuan wisata yang banyak diminati terutama oleh wisatawan yang berasal dari luar kota.

Kampung Batu Malakasari merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Bandung yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Kawasan wisata ini adalah wisata alam yang bernuansa budaya Sunda yang berlokasi di Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Objek wisata ini berdiri sejak bulan Juni 2010 dengan luas sekitar lima hektar dan termasuk kedalam beberapa kategori wisata, yaitu agrowisata, ekowisata, dan geowisata sehingga disebut sebagai “Laboratorium Alam Pendidikan Lingkungan Hidup dan Budaya Sunda”. Kampung Batu Malakasari merupakan daerah wisata alam yang menyajikan panorama alam yang potensinya berupa danau kecil yang dikelilingi oleh bebatuan alam. Selain itu, disana juga terdapat beberapa wahana lainnya seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pesawahan, balai seni budaya, anjungan rumah adat sunda, anjungan cerdas dan terampil, *outbond* dan *flying fox*, penangkaran rusa totol serta wahana kolam renang yaitu *Tektona Water Park*.

Salah satu masalah besar yang dihadapi pengelola destinasi wisata yang ada di Indonesia adalah bagaimana menciptakan minat berkunjung ulang pada wisatawan ditengah-tengah banyaknya destinasi pesaing. Minat berkunjung ulang (*Revisit Intention*) adalah evaluasi yang dilakukan oleh wisatawan mengenai pengalaman atau nilai yang dirasakan dan kepuasan secara keseluruhan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi dimasa mendatang. Nuryadi A. (2018) terdapat beberapa elemen-elemen penting untuk menciptakan minat berkunjung ulang pada industri wisata antara lain:

Pertama, Fasilitas adalah kondisi fisik dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumberdaya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi sedemikian rupa sehingga bentuk barang-barang yang berfungsi untuk menambah nilai suatu produk atau jasa lebih menarik. (Tjiptono F, 2014). Kedua, *Electronic Word of Mouth* (E-WOM). *Electronic Word Of Mouth* (E-WOM) adalah mengkomunikasikan informasi mengenai kualitas produk, pelayanan termasuk pengalaman positif maupun negatif yang dilakukan oleh orang yang

akan membeli produk, orang yang telah membeli produk, atau siapapun yang ingin berkomentar terkait dengan sebuah produk maupun layanan kepada konsumen lainnya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, video atau kombinasi keseluruhannya dengan menggunakan forum online, email, mesin pencari dan *platform* online lainnya (Auliya, dkk, 2017).

Minat kunjung ulang wisatawan biasanya muncul karena adanya persepsi positif atau pengalaman terhadap daya tarik wisata. Dalam hal ini teori minat kunjung ulang diambil dari teori minat beli ulang terhadap suatu produk, sehingga dalam beberapa kategori minat berkunjung dapat diaplikasikan terhadap minat beli.

Hidayat dkk. (2017) menyatakan niat berkunjung kembali adalah “niat dan keinginan berkunjung lebih sering”. Dalam kaitannya dengan minat berkunjung ulang, minat merupakan pelanggan potensial yang mempunyai arti pelanggan yang pernah datang kembali dan menggunakan jasa kembali. Namun, potensi yang dimiliki Kampung Batu Malakasari tidak begitu saja dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke kawasan wisata tersebut. Hal ini dikarenakan adanya tempat wisata serupa di daerah Bandung yang menawarkan paket wisata alam edukasi yang sama.

Ada berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk mengunjungi ulang kawasan wisata alam Kampung Batu Malakasari ini. Diantaranya disebabkan oleh letak kawasan yang jauh dari pusat kota dengan akses jalan yang kurang baik, kurangnya informasi mengenai kawasan wisata, dan minimnya minat wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya data *guest comment* yang peneliti dapatkan dari pihak manajemen Kampung Batu Malakasari. Pengunjung menyatakan bahwa pihak Kampung Batu masih harus meningkatkan fasilitas nya baik dari segi kebersihan, lahan parkir, ragam makanan dan minuman, wahana, aktivitas atau program wisata, serta promosi masih harus ditingkatkan. *Guest comment* tersebut selalu di berikan oleh pihak Manajemen Kampung Batu Malakasari kepada pengunjung yang datang.

Kebanyakan dari isi *guest comment* tersebut menyatakan bahwa aktivitas untuk orang dewasa dan pendamping anak-anak masih kurang sehingga harus dikembangkan. Komentarkomentar tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ariny (dalam Rindianti, 2015) yang menyimpulkan bahwa “fasilitas serta atraksi yang ada di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari masih harus dikembangkan”.

Seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya persaingan, kawasan wisata Kampung Batu Malakasari terus berusaha untuk meningkatkan fasilitas wisata dalam berbagai aspek. Pada tahun 2019 ini, kawasan wisata Kampung Batu Malakasari telah melakukan beberapa pembaharuan demi meningkatkan fasilitas wisatanya. Adapun pembaharuan yang dilakukan antara lain perluasan lahan parkir, pembangunan saung atau gazebo, hingga perbaikan sarana (toilet, resto, mushola). Dalam hal perluasan lahan parkir ini dilakukan untuk menampung pengunjung apabila sedang *high season* atau hari libur tiba. Karena pada tahun-tahun sebelumnya banyak pengunjung yang sudah datang ke kawasan wisata Kampung Batu Malakasari namun tidak mendapatkan parkir. Begitu pun dilakukannya pembangunan gazebo atau saung tambahan karena banyaknya pengunjung yang tidak mendapatkan tempat untuk makan siang atau beristirahat sembari menunggu keluarga yang sedang bermain di berbagai wahana. Sementara untuk perbaikan sarana (toilet, resto, mushola) yaitu dilakukannya dari segi kebersihan, kelengkapan alat, serta pengecatan ulang sarana (toilet, resto, mushola) tersebut.

Dalam menjalankan suatu bisnis wisata, banyak aspek yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis tersebut. Fasilitas wisata yang baik akan menciptakan respon positif bagi para pengunjung yang datang. Pihak pengelola kawasan wisata Kampung Batu Malakasari juga terus berupaya melakukan promosi melalui *social media* Instagram menggunakan akun @kampungbatu dengan mengunggah foto maupun video yang disertai informasi yang berkaitan dengan wisata tersebut. Kegiatan

tersebut biasanya juga diikuti oleh para pengunjung kawasan wisata Kampung Batu Malakasari. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola dan para pengunjung telah melakukan penyebaran informasi mengenai kawasan wisata Kampung Batu Malakasari di media sosial kepada banyak calon wisatawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelola kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dan para pengunjung telah melakukan *electronic word of mouth* (e-WOM). Berikut ini data tiket masuk kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Pembelian Tiket

TAHUN	JUMLAH
2015	39.966
2016	93.003
2017	141.598
2018	135.163
2019	129.239
2020	34.258
2021	32.863

(Sumber: Kampung Batu Malakasari, 2022)

Berdasarkan grafik diatas, dapat terlihat bahwa penjualan tiket masuk yang terjadi di kawasan wisata Kampung Batu Malakasari cenderung menurun. Bila dilihat lebih jauh, total penjualan tiket masuk kawasan wisata Kampung Batu Malakasari sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penjualan yang menurun selama periode tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor dalam wisata yang belum berjalan maksimal, sehingga menyebabkan kunjungan pun belum mencapai titik yang diharapkan. Dalam hal ini pihak Kampung Batu Malakasari harus mampu memiliki daya saing yang mampu memikat konsumen terutama melalui fasilitas dan *electronic word of mouth* (e-WOM) yang baik terhadap kawasan wisata tersebut. Setiap perusahaan tentu menginginkan memiliki pelanggan yang dapat dipertahankan selamanya. Terlebih dengan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri

pelanggan seperti selera ataupun aspek psikologis, sosial, dan budaya maupun perubahan dari kawasan wisata itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada minat kunjung ulang di kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada pengunjung Kampung Batu Malakasari yang berjudul “Pengaruh *Electronic Word of Mouth* (E-WOM) terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari (Studi Regresi Linier Sederhana pada Wisatawan Kampung Batu Malakasari Bandung)” dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, menganalisis, dan membahas Pengaruh antara *intensity*, *valence of opinion*, dan *content Electronic Word of Mouth* (E-WOM) terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari.

II. LANDASAN TEORI

Perkembangan teknologi internet, menciptakan paradigma baru dalam komunikasi *word of mouth* sehingga muncul istilah *electronic word of mouth* (e-WOM). *Electronic word of mouth* (e-WOM) biasanya dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau *review* tentang suatu produk di media *online*. Dengan adanya rekomendasi atau *review* tersebut, dalam sebuah *sharing review platform* ataupun komunitas akan dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa. *Electronic word of mouth* (e-WOM) membuat seorang calon konsumen mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang diinginkannya tidak hanya dari orang-orang yang dikenal atau ditemuinya, namun juga dari orang lain yang bahkan berada di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya yang memiliki pengalaman terhadap produk atau jasa yang diinginkannya tersebut.

Electronic word of mouth (e-WOM) terjadi pada berbagai saluran online, seperti blog, email, situs web dan forum tinjauan konsumen, dan komunitas konsumen virtual. Di bawah ini merupakan definisi (E-WOM) menurut para ahli: Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sari dan

Pangestuti (2018:191) *Electronic Word of Mouth* (e-WOM) merupakan “komunikasi pemasaran yang dilakukan secara online melalui media sosial internet”. *Electronic Word of Mouth* yang dilakukan melalui media sosial dengan cara memberi ulasan (*review*) produk, memberikan rekomendasi kepada masyarakat atau hanya sekedar berbagi pengalaman.

Menurut Thureau et al. (2014) dalam Husein et al. (2017:100) mengatakan *electronic word of mouth* merupakan pernyataan yang dibuat oleh konsumen aktual, potensial atau konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan dimana informasi ini tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui internet.

Menurut Cheung dan Lee (2014:219) menjelaskan bahwa *electronic word of mouth* merupakan komunikasi dan pertukaran informasi antara konsumen lama dan konsumen baru, dengan menggunakan perkembangan teknologi seperti forum diskusi online, papan buletin elektronik, *newsgroup*, blog, situs *review* dan situs jejaring social media yang memfasilitasi pertukaran informasi di antara komunikator.

Menurut Cheung dan Lee (2014) ada beberapa perbedaan antara *electronic word of mouth* dengan *traditional word of mouth*, yaitu:

[1] Tidak seperti *traditional word of mouth*, *electronic word of mouth* terjadi pada saat penggunaan teknologi elektronik seperti forum diskusi *online*, *blog*, *electronic bulletin board*, dan *social media*.

[2] *Electronic word of mouth* lebih mudah diakses daripada *traditional word of mouth*, sebagian besar informasi berbasis teks di internet yang dapat diarsipkan yang kemudian hari dapat diakses kembali.

[3] *Electronic word of mouth* lebih mudah diukur daripada *traditional word of mouth*. Terakhir, sifat dari *electronic word of mouth* dimana tidak dapat melakukan penilaian kredibilitas dari pengirim dan pelanggannya. Seseorang hanya dapat menilai kredibilitas komunikator melalui system reputasi *online*.

Menurut Goyette et al. dalam Diana Eka

poernamawati (2018) *electronic word of mouth* dibagi dalam tiga dimensi, yaitu:

[1] *Intensity*, adalah banyaknya pendapat yang ditulis konsumen dalam sebuah situs jejaring social. *Intensity* terdiri dari indikator sebagai berikut:

- Frekuensi mengakses informasi dari situs jejaring sosial
- Frekuensi interaksi dengan pengguna situs jejaring sosial
- Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna situs jejaring sosial

[2] *Valence of Opinion*, merupakan pendapat konsumen baik *positif* atau *negative* mengenai produk, jasa, dan *brand*. *Valence of Opinion* memiliki dua sifat yaitu *negative* dan *positif*. *Valence of Opinion* meliputi:

- Komentar positif dari pengguna situs jejaring sosial.
- Rekomendasi dari pengguna situs jejaring sosial

[3] *Content*, merupakan isi informasi dari situs jejaring social berkaitan dengan produk dan jasa. Indikator dari *Content* meliputi:

- Informasi variasi produk/jasa
- Informasi kualitas produk/jasa
- Informasi mengenai harga produk/jasa.

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Menurut Umar dalam Bachtiar (2016), minat berkunjung kembali merupakan “perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang”.

Menurut Sopyan (2015:33) minat kunjung ulang atau kembali adalah “keinginan yang kuat dari pengunjung untuk kembali berkunjung di waktu yang akan datang sebagai respon langsung pasca kunjungan pada waktu lampau”.

Sedangkan, menurut Bellinda (2014) menyatakan bahwa teori minat beli ulang dapat digunakan sebagai referensi minat kunjung ulang wisata, karena minat kunjung ulang wisata sama dengan minat membeli ulang tiket masuk wisata. Minat membeli merupakan dorongan konsumen

untuk melakukan pembelian atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pembelian ulang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, minat berkunjung kembali adalah sesuatu yang pribadi berupa perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu objek yang menghasilkan keinginan pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang.

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Menurut Umar dalam Bachtiar (2016), minat berkunjung kembali merupakan “perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang”.

Menurut Sopyan (2015:33) minat kunjung ulang atau kembali adalah “keinginan yang kuat dari pengunjung untuk kembali berkunjung di waktu yang akan datang sebagai respon langsung pasca kunjungan pada waktu lampau”.

Sedangkan, menurut Bellinda (2014) menyatakan bahwa teori minat beli ulang dapat digunakan sebagai referensi minat kunjung ulang wisata, karena minat kunjung ulang wisata sama dengan minat membeli ulang tiket masuk wisata. Minat membeli merupakan dorongan konsumen untuk melakukan pembelian atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pembelian ulang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, minat berkunjung kembali adalah sesuatu yang pribadi berupa perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu objek yang menghasilkan keinginan pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang.

Setelah mengetahui mengenai definisi minat kunjung ulang, maka terdapat beberapa indikator atau dimensi yang dikemukakan para ahli untuk mengukur minat kunjung ulang yang ada di suatu kawasan wisata.

Menurut Zithaml dan Bitner dalam utama (2017:207) menyatakan bahwa adapun indikator yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan terdiri atas:

- Adanya keinginan untuk berkunjung kembali ke destinasi tersebut.
- Rela menceritakan kepuasannya terhadap destinasi tersebut kepada orang lain
- Bersedia merekomendasikan/mengarahkan kepada calon pengunjung lain untuk berkunjung ke destinasi
- Pengunjung memberikan nilai reputasi yang positif kepada destinasi
- Selalu melakukan hubungan social yang harmonis dengan pihak pengelola destinasi wisata
- Pengunjung berkeinginan untuk memberikan masukan demi perbaikan destinasi wisata di masa depan.

Sedangkan menurut Cronin dan Taylor dalam Sulistyan *et al.* (2018) menyatakan terdapat tiga indikator minat berkunjung kembali yaitu:

- Rencana mengunjungi kembali
- Minat Referensi kunjungan
- Minat preferensi kunjungan.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
(Sumber: Peneliti, 2022)

A. Metode Penelitian

Patton mendefinisikan pengertian paradigma untuk memberikan kejelasan terhadap teori paradigma Kuhn yaitu:

A paradigm is a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world. As such, paradigms are deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners: paradigms tell them what is important, legitimate, and reasonable.

Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do without the necessity of long existential or epistemological consideration. But it is this aspect of paradigms that constitutes both their strength and their weakness—their strength in that it makes action possible, their weakness in that the very reason for action is hidden in the unquestioned assumptions of the paradigm. Paradigma dipahami sama dengan world view (pandangan dunia), general perspective (cara pandang umum), atau way of breaking down the complexity (cara untuk menguraikan kompleksitas).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Fraenkel dan Wallen, 2008:328) penelitian korelasi atau korelasional adalah “suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dari pengujian statistik dengan menggunakan uji statistik regresi linier sederhana terhadap ketiga sub hipotesis dan hipotesis utama, maka diperoleh keterangan untuk menjelaskan ketiga sub hipotesis dan hipotesis utama tersebut yang akan peneliti jelaskan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel X (bebas) adalah “Brand Image”, yang digambarkan melalui sub-sub variabel X (bebas) yaitu *favorability, strength, dan uniqueness*. Sedangkan variabel Y (terikat) adalah “Minat Beli”.

a. Pembahasan Utama Pengaruh antara Electronic Word of Mouth terhadap Minat Berkunjung Ulang di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh hasil bahwa variabel *electronic word of mouth* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang pada Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari. Pengaruh yang bersifat positif dapat dilihat dari nilai koefisien regresi untuk variabel *electronic word of mouth*

yang menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,205. Ini berarti apabila *electronic word of mouth* ditingkatkan satu satuan maka minat beli konsumen akan meningkat sebesar 0,205. Semakin tinggi *electronic word of mouth* akan berdampak semakin tinggi pula minat berkunjung ulang pada Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari.

b. Pembahasan Subhipotesis *Intensity* (X1), *Valence of Opinion* (X2), dan *Content* (X3) serta Minat Berkunjung Ulang (Y)

Berdasarkan hasil Uji t, dapat dilihat bahwa *intensity* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,502 > 0,05$, *valence of opinion* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan *content* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$.

Karakteristik *electronic word of mouth* secara keseluruhan menghasilkan nilai H_a diterima dengan thitung sebesar 4,454 dan nilai ttabel adalah 1,98447 sehingga thitung > ttabel ($4,454 > 1,98447$) serta nilai signifikannya sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni'matur Rahmayanti, Muchammad Saifuddin (2021) yang dinyatakan bahwa *Electronic Word of Mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Wisata Bali Zoo Park dan Lalu Adi Permadi, Layla Vidatul Ula, Dwi Putra Buana Sakti (2020) yang dinyatakan bahwa Niat berkunjung kembali wisatawan ke pantai Senggigi di tengah pandemic Covid-19 dipengaruhi oleh variabel *Electronic Word Of Mouth* (e-WOM) dan citra destinasi,

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel *electronic word of mouth* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

($19,838 > 3,09$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti *electronic word of mouth* berpengaruh secara simultan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Pengaruh *Electronic Word of Mouth* (E-WOM) terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Batu Malakasari”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa sub variabel *intensity* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,502 > 0,05$.
- Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa sub variabel *valence of opinion* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$.
- Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa sub variabel *content* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$.
- Hasil pengujian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa bahwa *electronic word of mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung ulang di Kawasan wisata Kampung Batu Malakasari dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

VI. SARAN

A. Saran Teoritis

Peneliti mengharapkan ada penelitian lain mengenai e-WOM dan minat berkunjung ulang dari sudut pandang yang lain.

B. Saran Praktis

Saran yang hendak penulis kemukakan sebagai bahan masukan dalam peningkatan mutu dan manfaat bagi penelitian ini adalah:

- Ditinjau dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel *e-WOM* (*electronic word of mouth*) mempunyai pengaruh terhadap minat berkunjung ulang, maka kampung batu malakasari selaku perusahaan yang menggunakan *electronic word of mouth* sebagai strategi promosi dalam meningkatkan daya tarik pengunjung untuk berkunjung ulang harus lebih memperhatikan apakah *electronic word of mouth* tersebut efektif, menghasilkan persepsi dan citra perusahaan yang positif, serta kemampuan dalam membujuk wisatawan sehingga mampu membawa pengaruh positif terhadap tempat wisata Kampung Batu Malakasari dalam meningkatkan minat berkunjung ulang yang tinggi pada wisatawan.
- Ditinjau dari hasil penelitian mengenai variabel *electronic word of mouth* yang mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap minat berkunjung ulang pada wisatawan, dapat diketahui bahwa Kampung Batu Malakasari sudah cukup baik diketahui oleh wisatawan. Namun, pihak perusahaan diharapkan dapat meningkatkan strateginya dalam meningkatkan minat wisatawan dengan semakin gencar mempromosikan tempat wisata sehingga dapat mempertahankan minat kunjungan ulang wisatawan Kampung Batu Malakasari.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bachtiar, M. Latief. 2016. "Pengaruh strategi Bauran Pemasaran Terhadap Minat Berkunjung kembali di Objek Wisata Pantai Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

[2] Bailey, Kenneth. 1994. *Method of social research, 4th ed.* New York: *The Free Press.*

Penerjemah: Mohamad Tantra Rizki. Bandung: Batununggal.

[3] Damardjati, R. 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata.* Edisi Revisi. Cetakan ke-6. Jakarta: Pradnya Paramita.

[4] Husein, Jamaluddin, dkk. 2017. "Pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko *Online Bukalapak.com*," dalam *Jurnal Lentera Bisnis: Kajian Administrasi.* STIAM I Jakarta. (hlm. 96-106).

[5] I Made Putrawan. 2007. *Metodologi Penelitian, tanpa kota dan penerbit.*

[6] Imam. 2021. "Penelitian Korelasi", https://www.academia.edu/9451405/Penelitian_Korelasi. Tanggal akses 07 Januari 2022, pk. 21.30 WIB.

[7] Jalaluddin Rakhmat, dkk. 2019. *Metode Penelitian Komunikasi.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

[8] Nuraeni, Bellinda S. 2014. "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Kunjung Ulang Wisatawan Museum Ranggawarsita Semarang," dalam *Jurnal Bisnis Strategi.* Volume 23, Nomor 1. Tahun 2014. (hlm 1-20).

[9] Patton, M. Q., *Qualitative Evaluation and Research Methods,* Edisi: Second (Newbury Park, CA: Sage, 1990), 99.

[10] Poernamawati, Diana E. 2018. "Analisis Dimensi *Electronic Word of Mouth* (E-WOM) dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Pada Objek Wisata di Malang Raya," dalam *Jurnal Administrasi dan Bisnis.* Volume 12, Nomor 2, Tahun 2018.

[11] Sopyan, Ibnu W. 2015. "Anteseden Minat Berkunjung Ulang (Studi pada Cagar Budaya Bedung Lawang Sewu Semarang)," dalam *Journal of Management.* Volume 4, Nomor 2, Hlm 1-9.

[12] Sulistyan, R B, Kurniawan Y A, dan Muchamad T. 2018. "Identifikasi Faktor-Faktor Krisis dalam Minat Berkunjung Kembali ke Wisata Religi," dalam *Prosiding Seminar Nasional, Manajemen dan Bisnis III (SNMB3).* Universitas Jember, Jember, 11

Desember (hlm. 207-216).

- [13] Utama, I Gusti Bagus Rai. 2017. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [14] Zhang, K. Z., Zhao, S. J., Cheung, C. M., & Lee, M. K. 2014. Examining the influence of online reviews on consumers' decisionmaking: A heuristic– systematic model. *Decision Support Systems*, 67, (hlm. 78-89).